

**YOSHIMOTO BANANA ASARLARIDA XURSANDCHILIK MA'NOSINI
IFODALOVCHI SIFATLAR SEMANTIKASI
THE SEMASIOLOGY OF HAPPINESS DESCRIBING ADJECTIVES IN
YOSHIMOTO BANANA'S WORKS**

Sotvoldiyeva Husnida

Toshkent davlat jahon tillari universiteti

Lingvistika(yapon tili) yo'nalishi

Haydarova Umida

Farg'ona davlat universiteti

Amaliy ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Yapon tilida sifatlar polisemantik xususiyatga ega bo'lib, morfologik jihatdan ot va fe'l so'z turkumlari o'rnida qo'llanilishi aniqlandi. Semantik jihatdan esa, inson ichki hissiyotlarini ifodalashga xizmat qilgan va yozuvchi xursandchilik ma'nosini ifodalab keluvchi sifatlarni inson hayotining eng muhim tushunchalari bilan yonma-yon qo'yadi, ya'ni zavqli, yoqimli, xursand so'zlari baxt, oila, yoshlik va sevgi kabi muqaddas tuyg'ularning asosi ekani aytib o'tiladi.

Annotation: In Japanese language, it is considered to have the polysemantic nature of adjectives, and morphologically, they are used as nouns and verbs. Semantically, the adjectives serve to express human inner feelings. The utilized adjectives which mean happiness in Yoshimoto Banana's works describe life and holy feeling such as family, youth and love.

Kalit so'zlar: yapon tili, Yoshimoto Banana, sifatlar, zavqli, xursand, va yoqimli

Keywords: Japanese language, Yoshimoto Banana, adjectives, happy, excited and delightful.

1. **Kirish.**

Yapon adabiyotida Banana Yosimoto ismi odatda mashhur adiblar bilan yonma-yon qo'yiladi. Yozuvchining nasri yengil o'qilishi va g'ayriodatiy ruhiy teranligi bilan ajralib turadi. Ko'z ilg'amaydigan oddiy holatlarda ham, adiba qandaydir muhim ahamiyatga molik, hatto mistik narsalarni ko'ra olish va turmush sir-sinoatlarini o'zicha kashf etish mahoratiga ega.

Banana Yosimota 1964 yili ijodkorlar xonadonida tug'ilgan. Onasi Kadzuko Yosimoto – shoira. Bir nechta xokkular kitobining muallifi. Otasi Takaoki Yosimoto ham shoir, adabiy tanqidchi, publitsist. Banananing “Oshxona” nomli ilk romani “Eng yaxshi debocha (debyut)” mukofotiga sazovor bo'lgan. 1988 yili e'lon qilingan

“Boshpana” kitobi Maorif vazirligi mukofoti, “Tsugumi” kitobi 1989 yili Yamomoto mukofoti, “NP” kitobi 1993 yili Italiyaning “Skanno” mukofoti, 1995 yili “Amrita” romani Murosaki Sikubu nomidagi mukofot, 1996 yil “Kaltakesak” kitobi italiyaliklarning “Fendessime” mukofotini olgan. 1989 yilda adibaning kitoblari 4 million 700 ming nusxada tarqalib o’ziga xos rekord o’rnatgan. O.Otaxon(2009)ga ko’ra “Umuman, adibaning barcha asarlarida dabdabali, jimjimador tasviru bayonlar uchramaydi, Lekin, shunga qaramay, o’quvchi hikoyaning mag’zini tushunish qiyin. O’qigan dam sezadi nimadir juda muhim, juda yurakka yaqin gap borligini, afsuski, o’sha gapning tagiga yetolmaydi. U g’ayrioddiy. Qanaqadir g’aroyib ham. Biz muallifning jillaqursa tasvirda yoki ikkita qahramon o’rtasidagi o’zaro suhbatda aralashib qo’yishi orqali ba’zi narsalarning tagma’nosini sezib olishga yordam berishiga ko’nikib qolganmiz”¹⁶. Yozuvchining asarlari Yaponiyada va butun dunyoda o’z muhlislariga ega. Ushbu maqolada yozuvchining mashhur asarlaridan biri “Kitchen”, “Oshxona” qissasida xursandchilik ma’nosini ifodalovchi sifatlarning semantikasi tahlilga tortiladi va qo’llanish ko’lami aniqlanadi.

2. Yoshimoto Banana va xursandchilik ma’nosini ifodalovchi “tanoshii”, “ureshii”, “yorokobashii” sifatlarining semantikasi

Yapon tilida ko’p sinonim sifatlari mavjud bo’lib, bunga xursandchilikni ifodalovchi “ureshii”, “tanoshii” hamda “yorokobashii” sifati sinonimlari misol bo’la oladi. “Tanoshii” va “ureshii” hamda “yorokobashii”, –i ga tugashi sababli, (ikeiyoushi) sifati turiga kiradi. Y. Yamada (2009)ga ko’ra, istak va umid haqiqat bilan mos kelib, “ureshii” xursandchilikni tasvirlayotgan bir vaqtda, “tanoshii” hech qanday yomon va zerikarli narsalarsiz, yaxshi va quvnoq atmosferani ifodalasa, “yorokobashii” esa “ureshii” sifatiga ma’no jihatidan juda yaqin ammo qo’llanilish doiralari kengroqdir¹⁷. Shu kabi narsalar Yamada va Nishio fikricha, ureshii umid va istaklari amalga oshganidan baxtiyor his qilayotgan paytda. tanoshi mamnuniyat holati, hech qanday kamchiliklarsiz ijobiy qadr-qiyamatni ifodalaydi¹⁸.

1) “Ureshii” mazmun jihatdan baxtli, xursandchilik bo’lgan (i-keiyoushii) sifati

turining tarkibiga kiradi. “Ureshii” sifati qandaydir vaqt davomidagi harakatga nisbatan xursandchilik emas, balki insonning umidlari ro’yobi yoki natijaga nisbatan xursandchilik ma’nolarini bildiradi:

a) 誕生日にプレゼントを貰って嬉しかった。

2) Tanoshii -i (i-keiyoushii) sifati turiga kiradi va baxtli, xursandchilik mazmuniga ega. Tanoshii, biror faoliyat amalga oshirilayotgan vaziyat yoki vaziyat bilan chambarchas bog’liq bo’lgan zavqni ifoda etish uchun ishlatiladi:

¹⁶ O.Otaxon «Sarhadlar turkumidan» Toshkent, 2009.

¹⁷ K. Yamada “Keiyoushino tsukaikata”, Osaka university, 2009

¹⁸N. Nishio “Japanese morphology”, Kabushikigaisya, 2011

b) 昨日は大きなプールで遊ぶことが出来て、楽しかった。

Kecha katta hovuzda suza olganimdan xursandman.

3) “Yorokobashii” sifati “i-keiyoushi” ya’ni “I shaklli sifat” sanaladi.

“Yorokobashii” sifati ham “ureshii” sifati singari xursandchilikni ifodalaydi, Ammo “yorokobashii” rasmiy nutq yoki uchinchi shaxs nuqtai nazaridan kelib chiqqan hollardayam foydalaniladi hamda hurmat ma’nolarini kuchaytiradi.

c) でもあなたが無事に元気にかえってこられて、こんな喜ばしいことはありません。

Lekin sening eson-omon qaytib kela olganing, bundanda quvontira oladigan narsa yo’q.

Yuqorida yapon tilida xursandchilik ma’nosini ifodalab keluvchi sifatlarning sememalari ko’rib chiqildi va ularning Yoshimoto Banana asarlarida qanday semantik xususiyatlarni jamlaganini tahlil qilib ko’ramiz. Yozuvchining mashhur asarlaridan biri “Kitchen” “Oshxona” qissasida quyidagicha jumlagacha duch kelishingiz mumkin:

d) 家族が大事なのにどうして他の人とも普通に遊びたいんですか？
家族と遊んだ方が楽しいのに他の人とも遊ぶんですか。

Hayotda oila eng muhim o’rin tutishiga qaramay, nima uchun boshqalar bilan ham ko’p vaqt o’tkazamiz? Oila bilan vaqt o’tkazish juda ham maroqli bo’lishiga qaramay, boshqalarga vaqtingizni sarflaysizmi? «Kitchen» 79b.

Ushbu gapda «Tanoshii» sifati qo’llangan bo’lib, ushbu sifat oila tushunchasining muhimligi va oila a’zolari bilan birgalilik maroqli ekaniga ishora qilib keladi. Oila –yoqimlidir shaklida butun bir tushunchaning ma’nosini izohlashga xizmat qilgan. Shuningdek, “Amrita” asarida quyidagicha fikr mavjud:

e) 僕は今まで彼女が5人いたのですがそのうち最初の二人とは楽しい恋愛をしてましたが、思春期に精神疾患になってしまいその後の3人目からはずっと苦しい恋愛でした。これはやはり病気。

Men hozirga qadar beshta qiz bilan sevisganman va ularning dastlabki ikki sevgim yoqimli edi, ammo keyingi uchtasi bilan faqatgina mashaqqatni boshdan kechirdim, darhaqiqat bu kasallikdir. «Amrita» 26b

Ushbu jumlada ham birgina xursandchilik ma’nosini ifodalab keluvchi sifat go’yoki butun bir asarning ma’nosini izohlab kelganga o’xshaydi. Birinchi muhabbat-zavqli yoki yoqimli, keyingilari esa mashaqqat deya ta’riflanadi. Yozuvchi bor yo’g’i bir-biriga qarama-qarshi ikki sifatni qo’llash orqali, inson umrining ikki davrini muqoyasa qilishga urinadi. Sifatlarning semantik tub ma’nosidan kelib chiqqan holda, yoshlik va qarilik kabi tushunchalarni ham bu sifatlarning tarkibiga kiritib yuboradi. Ayni shu fikr, uning keyingi «Tsugumi» asarida ham davom etadi:

f) 人生が楽しいのは学生までではないのですか？ 私は大学を卒業して現在は社会人ですが社会人になったことをとても後悔しています。

Inson umrining eng zavqli davri faqatgina talaba bo'lguncha emasmikin? Men universitetni bitirib, hozirda jamiyat a'zosima va bundan juda ham afsusdaman. “Tsugumi” 41b.

Ko'rinadiki, muallif zavqli so'zining semantikasi tarkibiga mohirlik bilan yoshlik sememasini ham kiritib yuboradi. Shu asarning keyingi o'rnida esa xursandchilik semasiga ega “ureshii”, “xursand” sifatini “baxt” sememasi o'rnida qo'llaydi:

g) あなたが嬉しいと私も嬉しい

Sen baxtiyor bo'lsang, men ham baxtliman. “Tsugumi” 63b

3. Xulosa

Yapon tilida sifatlar polisemantik xususiyatga ega bo'lib, morfologik jihatdan ot va fe'l so'z turkumlari o'rnida qo'llanilishi aniqlandi. Semantik jihatdan esa, inson ichki hissiyotlarini ifodalashga xizmat qilgan va yozuvchi xursandchilik ma'nosini ifodalab keluvchi sifatlarni inson hayotining eng muhim tushunchalari bilan yonmayon qo'yadi, ya'ni zavqli, yoqimli, xursand so'zlari baxt, oila, yoshlik va sevgi kabi muqaddas tuyg'ularning asosi ekani aytib o'tiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Haydarova U. YAPON MUMTOZ ADABIY MANBALARIDA QO'LLANGAN METAFORALAR VA ULARNING DINIY-FALSAFIY TALQINI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 950-958
2. O.Otaxon «Sarhadlar turkumidan» Toshkent, 2009.
3. K. Yamada “Keiyoushino tsukaikata”, Osaka university, 2009
4. N. Nishio “Japanese morphology”, Kabushikigaisya, 2011
5. [Haydarova U. X. YAPON MUMTOZ ADABIY MANBALARIDA DINIY-FALSAFIY MA'NO IFODALAGAN METAFORALARNING LISONIY XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 8. – C. 535-539.]
6. [Haydarova U., Umarova M. YAPON MUTOZ MANBALARIDA QO'LLANGAN METAFORALARNING TURLARI TASNIFI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 599-603.]
7. [Haydarova U., Mo'minova G. KOGNITIV LINGVISTIKADA METAFORA MASALASI VA ULARNING YAPON MUMTOZ MANBALARIDA IFODALANISHI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 59-63.]

8. [Alimardon T., Sherzod L., Umida H. UTILIZING DIGITAL TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING //“ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. – 2022. – C. 45-47. Klaraxon, R., & Igamberdieva, S. H. (2021).]
9. [Haydarova U. THE TRANSLATIONS AND MEANINGS OF METAPHORS THAT USED IN “HOJOKI” //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 22. – C. 54-57.]
10. Umarova M.(2021). THE ROLE OF CULTURE IN THE LEARNING ENVIRONMENT. Frontline social science and history journal, 1(08), 90-99.
11. [Yunusova Z., Haydarova U. The Semantics and Use of the Verb „Open “in Different Spheres of Uzbek Language //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 121-123.]